

O'ZBEKISTON DAVLAT TABIAT MUZEYI: MUZEYSHUNOSLIK RIVOJIDA YANGI QIRRALAR

Sayidova Nilufar Bahodir qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465202>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tabiiy muzeylarning tipologiyasi nazariy jihatdan tahlil qilinib, O'zbekiston davlat tabiat muzeyi faoliyati amaliy misol sifatida o'rganilgan. Dastlab tabiiy muzeylarning ekspozitsiya yo'nalishlari tahlil qilingan. Keyin O'zbekiston davlat tabiat muzeyining shakllanish tarixi, kolleksiyalarni komplektlashtirish, ularni saqlash usullari, ekspozitsiya konsepsiyasi, tashkillashtirilgan ilmiy tadqiqot ishlar haqida batafsil bayon qilingan. Maqola yakunida muzeyning tabiiy merosni asrash, ekologik madaniyatni shakllantirish va xalqaro standartlarga moslashuvdagi istiqbollari haqida xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar. Muzeyshunoslik, tabiiy-ilmiy muzeylar, ekspozitsiya, konsepsiya, fond, eksponat, kolleksiya.

Muzeyshunoslik fani jamiyatning tarixiy, madaniy va tabiiy merosini o'rganish, saqlash hamda keng jamoatchilikka yetkazish vazifalarini bajaruvchi muassasalar faoliyatini tadqiq etadi. Bu jarayonda tabiiy ilmiy muzeylar alohida ahamiyat kasb etadi, sababi ular insoniyatning tabiat bilan munosabatini, flora va fauna dunyosining nozik sirlarini hamda bugungi kunda dolzarb hisoblangan ekologik muvozanatni saqlash g'oyasini va ilmiy bilimlarni targ'ib qilishda yetakchi muassasa hisoblanadi. Dunyo miqyosida tabiiy- ilmiy muzeylarning barcha turlari rivojlanib, har biri ilmiy, ma'rifiy va madaniy ahamiyatga egadir. Markaziy Osiyoda o'zining boy kolleksiyasi bilan yetakchi o'rin egallab kelayotgan O'zbekiston davlat tabiat muzeyi shular jumlasidandir. Muzey nafaqat tabiiy kolleksiyalarni yig'ish va saqlash, balki ularning ilmiy ahamiyatini ham o'rganish vazifasini bajaradi. Tabiiy muzeylarning ekspozitsiyalari odatda geologik (minerallar, toshqotgan qoldiqlar), zoologik (hayvonot dunyosi), botanika (o'simlik gerbariyalari), paleontologik hamda aralash turlariga bo'linadi. O'zbekiston davlat tabiat muzeyi kolleksiyalari barchasini o'zida mujassam qilgan. Muzey Markaziy Osiyodagi eng qadimiy muzeylardan hisoblanadi. U dastlab Turkiston o'lkashunoslik jamiyati qoshida faoliyat yuritgan. Keyinchalik mustaqil ilmiy muassasa sifatida shakllandi. Avvallari “Toshkent muzeyi” nomi bilan atalgan bu muassasa 1875 yili tabiatshunoslik, antropologiya va etnografiya bilan qiziquvchilar tomonidan tashkil etilgan. U faqat tabiat shaydolari bo'lgan shaxslarning xayru-ehsonlari hisobiga faoliyat ko'rsatib, bir necha yillar mobaynida mukammallashtirildi. Muzey tarixiga nazar soladigan bo'lsak, olimlardan A.P.Fedchenko, I.V.Mushketov, V.F.Oshanin, V.V.Bartold, I.Mayev muzeyning tashkilotchilari sifatida tarixda qolgan¹. Ularning asarlaridan geologiya, geografiya, botanika, zoologiya, mineroliya sohalari qatorida numizmatika, tarix, etnografiyaga oid ma'lumotlar, qadimiy yodgorliklarni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar ham mavjud edi. Ilmiy jamiyatlar, muassasalar va ayrim mahalliy shaxslar o'z to'plamlarini Turkiston o'lkasi minerologiya, zoologiya, numizmatika, etnografiyasiga oid ajoyib ashyo va buyumlar bilan to'ldirib bordilar. Natijada mazkur tabiiy kolleksiyalarni birlashtirish va ular asosida muzey

¹ N.Sodiqova “Madaniy boyliklar xazinasi” 1980

tashkil etish masalalari ilmiy jamoatchilik tomonidan kun tartibiga qo'yildi. Shu asnoda 1876 yilda Turkistonda ilk muzey o'z faoliyatini rasman boshladi. Uning dastlabki ekspozitsiyasida asosan etnografiya, numizmatika, zoologiya hamda olimlar tomonidan ekspeditsiyalar natijasida yig'ilgan boy gerbariylar kolleksiyasi namoyish qilindi. Bu jarayon jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otdi, shu sababli shu yilning o'zida muzeyga katta kolleksiyalar xayru-ehson sifatida taqdim qilindi.²

1917 yildan muzey boshqaruv ishini Turkiston Xalq universitetiga topshirildi. Muzey direktori lavozimiga atoqli zoolog, ajoyib sayyoh, olim N.A.Zarudniy tayinlangan edi. Muzey kolleksiyalari sezilarli darajada ortdi, shu boisdan tashrif buyuruvchilarning soni ham ko'paya bordi. Endi muzey faqatgina tabiiy kolleksiyalar emas balki tarixiy qo'lyozmalar, hunarmadchilik buyumlari, amaliy san'at asarlarini ham namoyish qila boshladi. Muzey fondini to'ldirish, kolleksiyalarni ro'yhatini shakllantirish davlat tomonidan olib boriladigan bo'ldi. Muzey endi “Turkiston xalq muzeyi” nomi bilan atala boshlandi. 1919 yil fevral oyida muzey general- gubernatorning qarorgohi hisoblangan Oq uyga ko'chirildi.³

Turkiston xalq muzeyi 1921 yilda muzey va qadimgi yodgorliklarni saqlash, san'at va tabiat ishlari bo'yicha qo'mita tasarrufiga o'tkazilib, O'rta Osiyo Bosh muzeyi nomini oldi. Uning ekspozitsiya va fondlari geologiya, geografiya, zoologiya, entomologiya, botanika, arxeologiya va numizmatika, antropologiya, etnografiya, harbiy-tarixiy kabi bo'limlardan iborat bo'lgan. Birinchi o'zbek muzeyi to'g'risidagi nizom 1925 yilning 20-fevralida O'rta Osiyo Komsaris tomonidan tasdiqlandi. Qishloq xo'jaligi va o'lka xo'jalik kooperatsiyalarini, shuningdek bu sohani rivojlantirish uchun muzey gerbariylar, urug'lar, qayta ishlangan ozuqalar, qishloq xo'jalik sohasidagi ilmiy tajribalar natijasida hosil bo'lgan materiallarni to'plash, sotib olishni ko'zda tutgan edi. Bulardan tashqari qishloq xo'jaligi mehnat qurollari, moshinalarining modellarini ham yig'a boshladi. Muzey bo'limlari soni va turlari ham osha bordi. 1930-yillardagi ma'lumotlarga ko'ra muzey Qishloq xo'jaligiga qarashli barcha sohalar, Hunarmandchilik sanoati bo'limi, Umumiy ta'lim xarakteridagi tabiat tarixi kabi bo'limlardan iborat bo'lgan.

1935 yili yanvar oyida SAMPPSning tabiat sho'base O'zbekiston Davlat tabiat muzeyiga aylantirilgan. Ilgarigi O'lkashunoslik muzeyi nomi bilan ma'lum bo'lgan bu muzey shundan so'ng Tabiatshunoslik muzeyi sifatida qayta tashkil etilib, Toshkent shahrining Sag'bon ko'chasidagi 16 uyga joylashtirilgan.

Muzeyda tabiiy fanlarni keng tashviqot qilish maqsadida o'sha yillarda Yerning poliografiyasi, unda hayotning vujudga kelishi va rivojlanish tarixi hamda va umumiy biologiya

² “Туркестанские ведомости” 1876. № 48.

³ Курязова Д.Т.Музей иши асослари.-Тошкент: Lesson press, 2019.- Б.44

ekspozitsiyalarining yangi bo'limlari ochilgan edi. Muzei ekspozitsiyalari “Paxtakor voha tabiati”, “O'zbekiston lalmikorligi”, “O'zbekiston mevali o'simliklari” kabi bo'limlar bilan boyitilgan edi.

1933 yilda Markaziy muzeilar boshqarmasi tomonidan yangi qonun loyihasi ishlab chiqilgan bo'lib, bu katta xarakterga ega yordam edi. Qonunga asosan, ekspozitsion planlarni taqriz qilish, ilmiy tematikalarni, noyob materiallar, suratlar, etiketkalar, manekenlar, mulyajlar, maketlar, tulumlar, botanik va zoologik eksponatlar bilan muzeilar fondini boyitish kerak edi. Bundan tashqari mahalliy muzei fondlarini ro'yxatga olish, hisobini yuritish, eksponatlarni saqlash va unlarni ommaga namoyish etish bo'yicha ko'plab ishlar rejalashtirilgan edi.

Muzei xodimlari tomonidan o'quv-ta'limiy sohada bir qancha ishlar olib borilib, 1937 yilda maktab xonasi tashkil etilgan va unda muzei ilmiy xodimlari yordamida ilmiy ustaxonalar tashkil etilib, o'quv-ta'limiy va boshqa kolleksiyalar vujudga keltirilgan edi.

1944 yilda O'zbekiston davlat tabiat muzei bo'y ilmiy fondlarni saqlaydigan muassasa sifatida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tabiat muzei deb nomlandi.

Muzeining O'zbekiston Fanlar Akademiyasi ixtiyoriga o'tishi munosabati bilan uning oldida O'zbekiston flora va faunasini o'rganish va tabiat resurslaridan xo'jalikda foydalanish bo'yicha ilmiy tekshirish ishlarini bajarish vazifasi turardi. Shu maqsadda muzei ilmiy xodimlarining bir qismi fundamental ilmiy muammolar bilan shug'ullanishga jalb etildi.

1960 yil may oyida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Biologiya bo'limi muzeining O'zbekiston tabiati haqidagi ekspozitsiyalari ilg'or landshaft uslubi asosida qayta jihozlashning istiqbolli rejasini tasdiqladi. Chunki muzeidagi ayrim qotirilgan hayvonlar, o'simlik gerbariyalari va ba'zi bioguruhlardan iborat ekspozitsiyalar to'liq bir ko'rgazma mashg'uloti va majmuasini tashkil etmas, bu esa muzei tomoshabinlarida to'la o'lka to'g'risida qiziqarli boy taassurotlar qoldirmasdi.

Besh yil davomida muzeining ilmiy xodimlari bir qancha rassomlar bilan hamkorlikda respublikamiz tabiatini to'la aks ettiruvchi yangi ekspozitsiya yaratdilar. Ilmiy va badiiy jihatdan yuksak darajada bajarilgan katta dioramalarda O'zbekistondagi qum dashtlar, to'qayzorlar, tog' etaklari, turli xil o'tli dashtlar, tog'larning mevali daraxt o'rmonlari, archazorlari, baland tog'lar lanshaftlarining tabiati yaqqol aks ettirildi. Muzei dioramalarini vujudga keltirish uchun alohida tumanlarga sayohatlar uyushtirildi. U yerlarda ilmiy xodimlar tabiiy manbalar to'plash bilan shug'ullangan bo'lsalar, rassomlar etyudlar chizdilar.

Muzei 1963 yilda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tasarrufidan chiqarilib, O'zbekiston Madaniyat ishlari vazirligi ixtiyoriga o'tkazildi. Shu davrdan boshlab muzei ilmiy xodimlarining asosiy diqqat e'tiborini ilmiy-ma'rifiy va madaniy ommaviy ishlarni kuchaytirishga qaratdilar. Muzeining ilmiy xodimlari qishloq aholisi o'rtasida tabiat to'g'risidagi bilimlarini keng targ'ibot qilish, aholining keng qatlamini muzeilarga jalb qilish maqsadida har yili joylarda muzei ko'chma ko'rgazmasini namoyish qilardilar, ekspozitsiya haqida ma'ruza o'qirdilar. O'tgan asrning oltmishinchi yillar oxirida shaharning turli korxonalar va muassasalarida ilmiy xodimlar tomonidan o'qilgan ma'ruzalar soni ancha ortdi. Amalga oshirilgan ishlardagi muvaffaqiyatlari uchun muzei bir necha bor davlat tomonidan munosib taqdirlangan.

1967 yili mamlakatda o'tkazilgan muzeilar ko'rigida birinchi o'rinni egalladi va muzeiyga “O'zbekistondagi eng yaxshi muzei unvoni berildi”. Keyingi davrda muzei ekspozitsiyasiga o'zgartirishlar kiritilib yanada boyitildi. Muzeining asosiy vazifalari aholining keng ommasi o'rtasida tabiatni o'rganish, o'quvchilarning tabiatshunoslik sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirish, jumladan, o'lka tabiatini o'rganish ishida yordam ko'rsatishdan iboratdir.

Ko'rsatib o'tilgan vazifalar muzey ichida mavzuiy ekspozitsiyalar tashkil etish va muzeydan tashqarida keng ilmiy-ma'rifiy ishlarni olib borish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Mustaqillik yillarida barcha sohalar singari muzeysunoslik sohasi ham tubdan isloh qilindi. Sohani rivojlantirish uchun yangi qonun loyihalari ishlab chiqildi. Muzey ko'rgazma zallaridagi ekspozitsiyalar yangilandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 22-dekabrda "O'zbekiston Davlat tabiat muzeyining bino bilan ta'minlash to'g'risida"gi 600-sonli qaroriga asosan muzey joylashuvi Toshkent shahar Olmazor tumani A.Niyozov ko'chasi 1-uy manziliga ko'chirildi. Vazirlar Mahkamasining 2007-yil 6-iyuldagi 350-F-sonli farmoyishiga asosan muzeyning yangi ekspozitsiyasi yaratilib, 18-may – Xalqaro muzeylar kuni munosabati bilan 2010-yilning may oyida o'z faoliyatini tikladi. Bu yerda muzey binosi ikki qavatli bo'lib, ekspozitsiya ikkala qavatga ham joylashtirildi.⁴

2019 yilda esa muzey hududida "G'alaba bog'I" qurulishi munosabati bilan muzeyning eski binosi buzildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 23-oktabrdagi 884-F-sonli Farmoyishiga asosan Toshkent Shahr Olmazor tumani Zarqaynar ko'chasi 1-uy O'zbekiston davlat tabiat muzeyiga berildi. Hozirgi kunda muzey ushbu binoda faoliyat olib bormoqda.

Bir necha marotaba bino o'zgarishiga to'g'ri kelgan bo'lsa ham, O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi boy ilmiy zaxiraga ega. Unda geologiya, botanika, zoologiya va entomologiya kolleksiyalari mavjud. Zaxira materiallari, birinchidan, muzeyning ekspozitsiyalarini tuzish va to'ldirish uchun boshlang'ich va qo'shimcha materiallar bo'lib xizmat qiladi, ikkinchidan muzey sohasi mutaxasislari uchun ilmiy manba hisoblanadi. Muzeyning ilmiy zahirasi qanchalik boy bo'lsa, u fan uchun shunchalik katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Muzeyning zaxira materiallari muzey tashkil topgan vaqtdan buyon o'tgan davr ichida yig'ilgan va asosan respublikamizning turli hududlariga muzey uyushtirgan qator ekspeditsiyalar natijasida keltirilgan ko'p miqdordagi to'plamlarni tashkil etadi. Botanik to'plamlardan iborat tuproqlar, gerbariyalar, daraxt turlarining ko'p sonli kesmalari, o'lkaning yovvoyi o'simliklari va ko'pchilik xom ashyo kolleksiyalaridan iborat. Muzeyning entomologiya zahirasi muzey tashkil topgandan boshlab vujudga kela boshladi. Bu 350000 dan ortiq hasharotlar namunasi bo'lgan Markaziy Osiyodagi eng katta entomologiya kolleksiyasidir. 1918 yilda A.A.Mel tomonidan muzeyga in'om qilingan 1290 ta namunalardan iborat bo'lgan tropik kapalaklari kolleksiyasi ham katta ahamiyatga ega.⁵ Zoologiya bo'limining zaxirasida umurtqali hayvonlar bo'limida 4000 ortiq noyob hayvonlar tulumlari saqlanadi. Eksponatlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Bunda faqat hayvonlar emas balki qushlar sinfi ham kiradi. O'lkamizda va O'rta Osiyoda noyob hisoblangan qushlar kolleksiyasini aynan ushbu bo'limda ko'rishimiz mumkin.

⁴ Muzeyning rasmiy veb sayti/www.tabiatmuzeyi.uz

⁵ Курязова Д.Т.Музей иши асослари.-Тошкент: Lesson press, 2019.

Muzeyning geologiya bo'limida respublikamizning turli konlaridan keltirilgan mineral va foydali qazilmalarning kolleksiyasi bor. Poleontologik kolleksiyalarni asosan Qoratov tog' va Qizilqumdagi Itemir soyidan yig'ilgan namunalar tashkil etadi. Bular baliq, hashorat, o'simlik barglarining izlari, toshga aylanib qolgan daraxt tanalarining bo'laklari, boshoyoqli va qorinoyoqli, molyuskalarning toshga aylangan chig'anoqlari, dinozavrning toshga aylangan suyaklaridan iborat. Muzeyning ilmiy fondi materiallaridan olimlar va tadqiqotchilar ilmiy ishlar uchun foydalanib kelmoqda. Muzeyning ko'p miqdordagi zahira materiallari, ayniqsa, entomologiya kolleksiyalari chet el mutaxassislarda qiziqish uyg'otib keng o'rganilmoqda.

Bugungi kunda muzey xorijiy tajribalarga tayangan holda an'anaviylikni saqlab, yangi ekspozitsiyalar, ko'rgazmalar tashkil qilib kelmoqda. Muzey maktab o'quvchilari, talabalar va keng jamoatchilik uchun ma'rifiy dasturlarni tashkil etadi. Ekskursiyalar, mahorat darslari, ekologik targ'ibot tadbirlari orqali ekologik madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. “Xalqaro qushlar kuni”, “Ekologiya kuni” kabi bayramlarga moslab ko'rgazmali dasturlar shular jumlasidandir. Muzeyning asosiy vazifalari aholining keng ommasida o'rtasida tabiatni o'rganish, o'quvchilarning tabiatshunoslik sohasidagi bilimlarini chuqurlashtirish, jumladan, o'lka tabiatini o'rganish ishida yordam ko'rsatishdan iboratdir. Ko'rsatib o'tilgan vazifalar muzey ichida mavzuiy ekspozitsiyalar tashkil etish va muzeydan tashqarida keng ilmiy-ma'rifiy ishlarni olib borish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Muzey faoliyatini yanada yaxshilash va ekologik savadxonlik bo'yicha keng tadbirlar tashkil qilish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.05.2023 yildagi PQ-171-son qarori bilan O'zbekiston davlat tabiat muzeyi Madaniy me'ros agentligi tarkibidan Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tasarrufiga o'tqazildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.Sodiqova “Madaniy boyliklar xazinasini” 1980
2. Kuryazova D.T.”Muzey ishi asoslari” – T: Lesson press, 2019
3. “Туркестанские ведомости” 1876 yil, № 48.
4. <https://tabiatmuzey.uz/> (muzeyning rasmiy veb sayti)
5. Sayidova N.B. “Tabiiy-ilmiy muzeylarda ashyolarni saqlash, tartibga solish va namoyish qilish masalalari”. Monografiya – T: 2023